

SINOSSI – STUDIO CARDIO-ICI VERSIONE 1.0 DEL 28.02.2025

Titolo	Effetto della terapia con inibitori del checkpoint immunitario sulla funzione meccanica biventricolare in pazienti oncologici in fase avanzata di malattia ad un follow-up a breve termine
ACRONIMO	CardioICI
Promotore	MultiMedica
Sperimentatore Principale	Dr. Sonaglioni Andrea
Razionale	<p>Nel corso degli ultimi anni, solo pochi studi ecocardiografici hanno misurato i parametri di deformazione miocardica con ecocardiografia speckle tracking (acronimo inglese “STE”) in pazienti oncologici in fase avanzata di malattia in trattamento con inibitori del checkpoint immunitario (ICI). Tali studi hanno valutato l’impatto della terapia con ICI sulle proprietà di deformazione miocardica dei pazienti oncologici prima di iniziare il trattamento e ad un follow-up a breve termine, riportando risultati non univoci. La maggior parte degli studi ha dimostrato una significativa riduzione dei principali parametri di deformazione miocardica rispetto ai valori di riferimento normali; tuttavia, alcuni autori non hanno osservato cambiamenti significativi nei parametri di deformazione miocardica nei pazienti trattati con ICI. In base ai dati della letteratura, pochissimi autori hanno valutato sia lo strain longitudinale globale del ventricolo sinistro (acronimo inglese “LV-GLS”) che lo strain longitudinale globale del ventricolo destro (acronimo inglese “RV-GLS”), dimostrando un precoce deterioramento della funzione meccanica biventricolare nei primi tre mesi di trattamento con ICI. Questo risultato è stato attribuito alle caratteristiche anatomiche del ventricolo destro, dotato di una massa miocardica più piccola e di pareti più sottili rispetto al ventricolo sinistro, pertanto altamente suscettibile agli effetti avversi della terapia con ICI. In aggiunta, considerato che il setto interventricolare è condiviso dal ventricolo sinistro e dal ventricolo destro e che esso contribuisce alla funzione meccanica di entrambi i ventricoli, il valore assoluto dell’RV-GLS è correlato non solo alla funzione sistolica del ventricolo destro ma anche a quella del ventricolo sinistro.</p> <p>Alla luce di queste evidenze, abbiamo ipotizzato che la disfunzione miocardica subclinica possa interessare simultaneamente entrambi i ventricoli, precocemente dopo l’inizio del trattamento con ICI.</p>

<p>Obiettivi <i>Principale</i></p> <p><i>Secondari</i></p>	<p>Valutare l'effetto della terapia con ICI sulla funzione meccanica biventricolare in pazienti oncologici in fase avanzata di malattia, seguiti presso la Divisione di Oncologia del nostro Istituto, ad un follow-up di tre mesi.</p> <p>Stabilire l'incidenza di aumentati livelli sierici della troponina T ad alta sensibilità (acronimo inglese "hs-TnT") e del frammento N-terminale del Propeptide Natriuretico di tipo B (acronimo inglese "NT-proBNP"), entro i primi tre mesi di trattamento con ICI.</p>
<p>Disegno dello studio</p>	<p>Studio Osservazionale, prospettico, monocentrico</p>
<p>Durata dello studio</p>	<p>Il paziente arruolato effettua una visita basale e follow up a 1m e a 3 mesi. Si prevede un periodo di 12 mesi di arruolamento, per una durata totale stimata di 15 mesi complessivi.</p>
<p>Numerosità campionaria</p>	<p>52 pazienti oncologici consecutivi, in fase avanzata di malattia, sottoposti al trattamento con ICI.</p>
<p>Popolazione</p> <p><i>Criteri di inclusione</i></p> <p><i>Criteri di esclusione</i></p>	<p>Pazienti oncologici maggiorenni affetti da carcinoma avanzato (polmonare, mammario, renale o cutaneo) candidati alla terapia neoadiuvante o adiuvante con ICI oppure affetti da carcinoma metastatico candidati al trattamento con ICI</p> <p>Età ≤ 18 anni; pazienti oncologici non in fase avanzata di malattia; instabilità emodinamica (tachiaritmie atriali associate ad ipotensione arteriosa, insufficienza cardiaca acuta, insufficienza respiratoria acuta, insufficienza renale acuta); finestre ecocardiografiche inadeguate; rifiuto da parte del paziente a partecipare alla presente ricerca clinica.</p>
<p>Endpoint</p>	

<p>Primario</p>	<p>Stabilire se l'LV-GLS e l'RV-GLS, misurati con metodica STE, possano essere entrambi alterati dal trattamento con ICI in pazienti oncologici in fase avanzata di malattia, ad un follow-up di tre mesi.</p>
<p>Secondario</p>	<p>Stabilire se il trattamento con ICI possa determinare un incremento della hs-TnT e/o dell'NT-proBNP, ad un follow-up di tre mesi.</p>
<p>Analisi Statistica</p>	<p>L'ANOVA per misure ripetute sarà usata per confrontare i valori medi di ciascun parametro emodinamico, laboratoristico, ecocardiografico convenzionale e di strain miocardico misurato nelle tre visite programmate, vale a dire prima di iniziare il trattamento con ICI, ad un mese ed a tre mesi dall'inizio del trattamento.</p> <p>Verrà inoltre eseguita un'analisi di regressione logistica univariata per identificare i predittori indipendenti di disfunzione ventricolare sinistra, definita come riduzione dell'LV-GLS ad un valore assoluto <20%, nell'intera coorte di pazienti trattati con ICI, ad un follow-up di tre mesi. Per ciascuna delle variabili indagate, saranno calcolati i corrispondenti odds ratios con gli intervalli di confidenza al 95%. L'analisi di regressione logistica multivariata sarà eseguita solo se sarà disponibile un numero sufficiente di eventi di outcome in relazione al numero di variabili analizzate nel modello.</p> <p>Infine, per valutare la variabilità intra- ed inter-operatore nella misurazione dell'LV-GLS, questo parametro sarà rimisurato in un sottogruppo di 15 pazienti oncologici dallo stesso Cardiologo (A.S.) che eseguirà tutti gli esami ecocardiografici e da un secondo Cardiologo (M.L.). Il coefficiente di correlazione intraclasse (acronimo inglese "ICC") col suo intervallo di confidenza al 95% sarà usato come metodo statistico per valutare la variabilità intra- ed inter-osservatore. Un ICC ≥ 0.70 sarà considerato indicatore di riproducibilità accettabile.</p> <p>L'analisi statistica sarà eseguita col programma SPSS versione 28 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA), con i valori della $P < 0.05$ ritenuti statisticamente significativi.</p>
<p>Calcolo della numerosità campionaria</p>	<p>Eseguendo un'analisi di potenza su un'ANOVA a misure ripetute con tre misurazioni, una potenza di 0,80, un livello alfa di 0,05 e una dimensione dell'effetto media ($f = 0,18$), la numerosità campionaria richiesta è pari a 52.</p>